

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE OS DESAFIOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Mauro Vieira da Costa
Universidade Federal do Amazonas UFAM
(mauro.costa@ufam.edu.br)
Heron Salazar Costa
Universidade Federal do Amazonas UFAM
(hescosta@ufam.edu.br)
Keylliane Freire Ramos
Universidade Federal do Amazonas UFAM
(kfr.lic15@uea.edu.br)

Eixo Temático: Matemática: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11695399

RESUMO

É notório que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) gerou consequências inumeráveis para a educação e, em função disso, apresenta-se uma reflexão acerca das possibilidades e dos desafios do ERE no ensino de matemática e coopera para interpretar o ensino pós-pandemia. Para alcançar esses objetivos lançou-se mão de pesquisa bibliográfica no portal de periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Como resultado da busca obteve-se trabalhos que apontavam para a despreparação dos professores no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o aumento da desigualdade social e disparidade na relação idade-série, mas com empenho da comunidade escolar para minimizar os efeitos.

Palavras-chave: Ensino híbrido. Pandemia. Metodologias ativas. Ensino de matemática.

1. INTRODUÇÃO

A emergência sanitária de Covid 19 causou inúmeros impactos nas mais diversas atividades humanas. Não só na saúde pública, mas também nas empresas (COSTA et al., 2020), e no mercado de trabalho (MATTEI et al., 2020). Com a educação não poderia ser diferente (DIAS & PINTO, 2020). Diante da problemática que se instaurou com a emergência sanitária de Covid 19, a educação no Brasil teve que se reinventar e mudar os seus paradigmas. Nesse contexto, estudos foram realizados com a finalidade de explicar esse processo de adaptação, ou pelo menos, expô-lo para análise e apreciação.

Esse artigo traz uma reflexão sobre os conteúdos de artigos científicos que tratam sobre as dificuldades encontradas pelos professores e estudantes para se adequarem ao modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Também apresenta uma reflexão sobre a postura dos profissionais da educação diante dessa mudança de paradigma, que, talvez, não acontecesse tão rapidamente, se não fosse à condição de emergência das medidas de combate ao vírus.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No primeiro momento em que o ERE passou a ser adotado para substituir o ensino presencial, ele foi confundido como a Educação à Distância (EaD), porém, essa modalidade não é nenhuma novidade, pois já era praticada com o uso de outras Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), diferentes das que passaram ser usadas com maior intensidade no ERE. A EaD comporta suas características próprias que evoluíram com o passar do tempo, desde os antigos Cursos por Correspondência e Telecursos. Hoje está bem representada pelos Ambientes Virtuais De Aprendizagem (AVA).

O contexto da emergência sanitária não explicitou somente as deficiências dos sistemas educacionais e dos cursos de formação de professores, os quais não foram concebidos para capacitá-los ou para prepará-los para esse momento, mas também escancarou a enorme desigualdade social existente no nosso País. Tal situação só colaborou para o aumento da evasão escolar, ou mesmo exclusão por falta de disponibilidade de acesso aos recursos tecnológicos e o nível de familiaridade exigido para o manuseio das ferramentas de ensino remoto. Contudo, há de se destacar o esforço dos professores em manter o compromisso de ensinar, passando por cima das dificuldades, superando os desafios e as barreiras para que os estudantes não fossem prejudicados, e tivessem seu direito constitucional à educação garantido. Há que se destacar o efeito perverso de longo prazo no aumento das desigualdades, pois a possibilidade de ascensão social por meio da educação foi enormemente prejudicada com a situação (COSTA, MAIA, COSTA, 2023).

Após o impacto inicial, se espera uma aprendizagem com a situação. Para tal aprendizagem, se faz necessária uma reflexão sobre os impactos das decisões tomadas. E é essa a contribuição que esse artigo pretende trazer. Primeiramente, fazendo uma contextualização do panorama educacional brasileiro no ano de 2020, enfatizando os acontecimentos que levaram à adoção forçada do ensino mediado pelas TIC. Posteriormente, tratando de duas questões consideradas chaves para uma reflexão sustentada em fatos: Quais os efeitos do ensino remoto sobre o bem-estar e sobre a aprendizagem dos estudantes? Como foi a reação dos professores?

2. METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica foi realizada no portal de periódicos da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo-se em conta toda

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sua relevância para a comunidade científica, por conter produções nacionais e internacionais e, acima de tudo, serem revisadas por pares. Adotou-se como descritores o termo: “ensino remoto”, até que se alcançassem resultados mais assertivos com os descritores “ensino remoto” e “Matemática” nos títulos dos artigos recuperados na busca. O recorte temporal foi definido entre os anos de 2020 e 2021, cujas produções estejam atreladas ao acontecimento da emergência sanitária de Corona Vírus. Após o refinamento da busca, foram encontrados, somente, dez artigos. Dos dez, apenas dois artigos foram revisados por pares, sendo um relacionado ao ensino fundamental e o outro ao ensino superior, por esse motivo o critério de exclusão passou a ser a semelhança dos títulos com a pesquisa que trata da caracterização do Ensino Remoto Emergencial nas aulas de Matemática do ensino médio. Dentre os dez artigos selecionados,

destaca-se o trabalho de Mendes et al. (2021), que trata da percepção dos estudantes sobre o ensino remoto de Matemática, enquanto Teixeira et al. (2021), Sychocki & Franzen. (2021) e Moraes et al. (2021) trazem a percepção dos professores sobre a temática. Khun& Shoninger (2021), (Ferreira et al. (2020), Caetano (2021), e Pereira & Oliveira (2021) abordam sobre práticas docente no ensino remoto.

3. REFLEXÕES ACERCA DO PANORAMA EDUCACIONAL BRASILEIRO NO ANO DE 2020

Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que passávamos por uma emergência sanitária, e em 30 de janeiro de 2020, anunciou que o surto de COVID-19 passou ser uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, uma vez que, em 4 de março de 2020, os casos já tinham sido relatados em 77 países, sendo, a maioria na China, com casos em alguns outros países entre indivíduos com histórico de viagem para aquele País (WHO, 2020). A situação declarada de emergência sanitária impôs a necessidade de adoção de medidas de proteção coletiva para o enfrentamento e evitar a disseminação em grande escala da doença. Quanto a isso, é importante mencionar a preocupação que a OMS teve, ao publicar uma série de documentos sobre considerações referentes às medidas sociais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de ajuste da saúde pública no contexto do COVID-19, incluindo recomendações quanto a educação. (OMS, 2020).

No Brasil, a situação de emergência sanitária comprometeu muitos setores da sociedade, entre os quais se destacam a política, a saúde e a educação que tomou a cena com as discussões sobre a continuidade das aulas presenciais. Diante disso, constatamos que a Emergência sanitária trouxe à tona as deficiências existentes nos setores primordiais do país, sobretudo nos setores da saúde e da educação. As escolas não estavam preparadas para promover uma educação remota de qualidade, pois não possuem recursos humanos e nem equipamentos para isso. Os professores não estavam preparados para tal transformação. Os estudantes ficaram na dependência daquilo que os pais poderiam proporcionar a eles, pois sabemos que a maioria dos estudantes são filhos de trabalhadores que contam com recursos limitados para a sua sobrevivência (PIMENTA, SANTOS, DANTAS, & BESSA, 2020).

Ao ser decretado estado de emergência sanitária pela OMS, logo vieram as medidas de combate ao vírus, e a medida comumente adotada em vários países era o isolamento social associado às recomendações de higienização ditadas pela OMS e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No Brasil, ao surgirem os primeiros casos, não foi diferente, cada Ente Federativo tomou medidas com a finalidade de poupar a população da infecção pela doença. Alguns Estados foram mais rigorosos e outros com menos restrições. O fato é que tais medidas trouxeram como reflexo a impossibilidade de prosseguimento das aulas presenciais. A opção pela interrupção das aulas presenciais foi um posicionamento quase que unânime entre os municípios brasileiros. No entanto, o prolongamento da paralisação trouxe à reflexão o questionamento sobre o momento certo para voltar às aulas “normais” e a forma como esse “voltar” aconteceria.

Na reflexão sobre a problemática, levou-se em conta a necessidade do retorno escolar, o debate sobre o calendário e, principalmente a impossibilidade de manter uma escola em funcionamento com tantos profissionais em grupos considerados de risco, além da gravidade da exposição das crianças e adolescentes em frequentar o ambiente escolar. Foi aí que entrou em questão a possibilidade do retorno parcial de maneira remota. Com tantos avanços tecnológicos e todos os estudos na área de ensino mediado por TIC, essa possibilidade veio a cair como uma luva, afinal de contas, quantos trabalhadores não tiveram que se reinventar nesse

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

período? Quantos de nós, acadêmicos, não aproveitamos o momento para fazer um curso de qualificação na modalidade de educação à distância? Porém, segundo Costa, Maia e Costa (2023), a Escola não pareceu reagir bem a essa mudança. Essa transição, forçada pela emergência sanitária, pegou muitos da comunidade escolar, desprevenidos, principalmente os professores, que tiveram que pôr em prática uma metodologia que não fazia parte do seu aparato de práticas pedagógicas. Os estudantes e seus familiares tiveram que migrar para um sistema de ensino que, para muitos era novo, e para outros requeria recursos tecnológicos que não cabiam nos seus orçamentos, como a aquisição de smartphones, computadores e internet. Segundo Modelski et al. (2018), a resistência de parte do corpo docente a mudanças não é algo novo e é expresso claramente em pesquisas como as de Martins et al. (2014), que apontam para a concepção sobre a prática pedagógica do professor que, muitas das vezes ainda está ligada ao pensamento reducionista dos conceitos de currículo, ensino e educação.

Nesse novo cenário, conforme Teixeira et al. (2021), o ensino formal com forte influência das tendências tradicionalistas, caracterizado pela aula expositiva e o uso do quadro, teve que ser repensado trazendo novamente ao debate as práticas pedagógicas na sala de aula e o retorno ao ensino presencial. A resistência é tão enraizada que os referidos autores chegam a afirmar que ainda mantemos uma escola do século XIX em pleno século XXI, dado o despreparo para o uso das novas tecnologias no processo de ensino.

A postura de reflexão crítica do professor sobre o processo ensino-aprendizagem é que propicia o avanço das técnicas de ensino em busca da melhor aprendizagem. Dentro da conjuntura atual do país, se tornou ainda mais necessária, tal prática docente. O desafio de ter que ensinar em meio à emergência sanitária de Corona vírus forçou os profissionais da educação básica a darem um salto temporal na trajetória de modernização que a educação já vinha, aos poucos, galgando, trazendo à notoriedade as tendências pedagógicas ativas, e fazendo uso da mediação tecnológica.

Se compreendemos a aprendizagem como um processo que envolve a aquisição de um ambiente cultural (ALMOULOU, 2007), entendemos que ela se dá por meio das relações e das conexões entre os sujeitos, os sujeitos e os objetos e os sujeitos e os meios. Assim a mediação por tecnologia deve manter esses princípios

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

para que haja a efetivação da práxis educativa, pois, desse modo, se espera que a aprendizagem seja satisfatória. (MORAES et al. 2021); (TEIXEIRA et al. 2021); (CAETANO, 2021).

É bem verdade que os docentes estejam tendo que aprender, com a prática, tudo aquilo que, em alguns casos, foi tratado de maneira teórica na graduação sobre as TIC: uso aplicado à educação em meio a resistências e dificuldades. E em outros casos, os cursos de formação sequer abordam a temática: uso das TIC no ensino. O mais trágico é se saber que o não uso das TIC, mesmo com disponibilidade de inúmeros aparatos, em algumas situações, esteja associado ao fato de que boa parte dos professores não sabem como usar os equipamentos, e menos ainda como aplicá-los ao ensino. Mesmo assim, os professores se dedicaram em concluir, dentro das suas condições, o ano letivo de 2020 (SYCHOCKI & FRANZEN 2021); (MORAES et al. 2021); (TEIXEIRA et al. (2021).

Espera-se que a falta de familiaridade com o uso das TIC entre os professores diminua com o passar do tempo, pois o uso dos aparatos tecnológicos no nosso dia a dia só tende a aumentar.

4. OS EFEITOS DO ENSINO REMOTO SOBRE O BEM-ESTAR E SOBRE A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS

É bem evidente que a aprendizagem se dá em todos os momentos da nossa vida, sendo a escola o local mais propício. Além das atividades próprias das aulas, a escola também permite as relações sociais e diversas interações que colaboram para o desenvolvimento sociocultural e cognitivo do estudante (ALMOULOU, 2007).

Neste período pode-se observar o aumento das desigualdades educacionais entre os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Quanto a isso Pimenta et al (2020) afirma:

“A desigualdade social entre os estudantes tem sido evidenciada ao se constatar que muitos podem ter acesso à internet, computador e aparelhos de telefonia celular ou notebooks, mas uma parcela considerável da população não dispõe de acesso às essas tecnologias, acarretando dificuldades ou impossibilidade no acompanhamento das aulas”

O aumento da desigualdade, entre, crianças com acesso à internet de qualidade e aos meios para participar das aulas, e às que se encontram em situação de vulnerabilidade social, reforça o que o senso comum já apontava: que as

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

consequências causadas pela falta de oportunidades educacionais equivalentes podem demorar muito a serem revertidas, ou talvez nunca sejam. O que é pior, tendem a se aprofundarem com as crises econômicas cada vez mais frequentes, agora, também com a crise de natureza médica. O distanciamento dos estudantes da escola, e a falta de acesso às aulas, em virtude da carência de dispositivos de acesso, acentua o déficit de aprendizagem, pois diminui a motivação das crianças. Além disso, é fato que muitos pais não estão disponíveis para prestarem o auxílio nas atividades escolares, nem podem contar com auxílios para aquisição e manutenção das ferramentas que viabilizariam essa aprendizagem (MORAES et al. 2021). Também é fato, considerando os dados de escolaridade das famílias brasileiras, que a maioria dos pais não tenham domínio dos conteúdos tratados no sistema formal de educação.

O fenômeno apresentado como abandono escolar tratado como “evasão escolar”, pode ser encarado como “exclusão escolar”, pois a motivação para esses estudantes abandonarem a vida escolar está ligada ao fato de não se sentirem incluídos no meio social em que a aula remota está sendo ministrada, por não possuírem acesso às ferramentas tecnológicas, nem suporte, e menos ainda de estrutura familiar que o apoie na permanência dos estudos (MENDES et al. 2021).

A diferenciação de que falamos é evidente na afirmação de que a grande dificuldade dos professores é manter contato com os familiares dos estudantes, uma vez que estes não possuem acessos à internet, o que, infelizmente, não é um bem acessível a todos, mas se tornou indispensável para o cumprimento das aulas ofertadas de maneira remota, para o registro da frequência e aplicação de atividades avaliativas (MORAES et al. 2021). Por outro lado, Lucena e Dos Santos (2020) afirmam que as características socioeconômicas das famílias dos estudantes influenciam nas aprovações em vestibulares, pois podem proporcionar melhores ambientes de aprendizagem.

Comparando-se as duas afirmações acima se verifica que a participação das famílias é diferente nos dois ambientes mencionados, isso reflete a difícil realidade vivida pelos estudantes das escolas públicas no Brasil que acabam por seguir a vida escolar sozinhos, pois muitos dos pais dessas crianças não têm instrução suficiente para ajudá-los a prosseguir nos estudos por não terem concluídos a educação básica ou por motivo de trabalho, e outros, até pela ausência de pais, propriamente dita.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. A REAÇÃO DOS PROFESSORES DIANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

A emergência sanitária pegou todos de surpresa, e na área da educação não poderia ser diferente, o desafio de ensinar passou por mudanças de paradigmas que prometem ser irreversíveis, pois não tem mais como se pensar na prática docente sem levar em consideração os novos conhecimentos adquiridos com a experiência de convívio com a emergência sanitária, sem considerar as incontáveis ferramentas que surgiram para auxiliar os professores no dia a dia, ou mesmo, sem levar em conta todo o protagonismo que o fazer docente tomou ao se reinventar neste momento tão difícil para o mundo. Nessa trajetória, muitas ferramentas foram ganhando notoriedade no meio educacional, entre elas estão o Google Meet, WhatsApp, Zoom, Skype e o Microsoft Teams, aplicativos que foram, consideravelmente, mais utilizadas, pois já eram usadas em algumas escolas, anteriormente à imposição do ensino remoto, sem caráter pedagógico (HERRERA & OLIVEIRA 2020); (TEIXEIRA et al. 2021); (MORAES et al. 2021), (PEREIRA & OLIVEIRA. 2021), (NEBDES et al. 2021). Ou seja, os professores acabaram optando pelas ferramentas que lhes eram familiares, ainda que outras possibilidades tenham sido criadas especificamente para a prática do ensino remoto, mas o grau de experiência acabou se sobrepondo à possibilidade de uma nova ferramenta com recursos especialmente criadas para este fim, ainda que esta tenha mais e melhores recursos. Como afirma HERRERA et al (2020), mais da metade dos professores não receberam suporte da instituição de vínculo, desse total, três quartos representam escolas públicas.

O WhatsApp, um aplicativo de relacionamentos sociais, o qual não foi criado para ser utilizada no ensino, foi incorporada ao momento de ERE porque, mesmo os aplicativos de relacionamentos sociais, podem ser benéficos para a atividade escolar, pois conforme Modelski et al. (2018), esses aplicativos dependem da ambiência do professor em manuseá-los. Dessa forma, a maioria dos professores se permitiu fazer uso das suas redes sociais, ou mesmo do número do celular pessoal para atender aos estudantes e, muitas das vezes, se vendo contatado a qualquer hora do dia.

Segundo Teixeira et al. (2021), tal atitude se explica pelo fato de que as maiores dificuldades apontadas pelos professores tenha sido a desmotivação por parte dos estudantes, seguida do sentimento de cumprir com o dever de tirar dúvidas a qualquer momento. Por outro lado, as vantagens mais citadas foi, isoladamente, não

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ter que se deslocar até o trabalho e poder ficar mais tempo com a família. Um fato relevante, que na pesquisa de Mendes et al. (2021) evidenciou que mais de 90% dos estudantes pesquisados preferem o ensino presencial ao remoto. Isso reforça, ainda mais, a discussão sobre a forma como esse ensino remoto é feito e é percebido por cada um dos envolvidos no processo ensino-estudo-aprendizagem.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste período de esforço coletivo para prosseguimento das aulas por meio das TIC, ficou bem evidente a inadequação dos nossos cursos de formação docentes e a necessidade de se voltar ao debate sobre a temática da adequação da formação de professores dentro desse novo universo das tecnologias digitais, as quais, por muito tempo, têm sido demonizadas por alguns grupos. A aversão ao debate é motivada, muitas vezes, pelo preconceito de que as inovações tecnológicas, entre elas o uso do celular, sejam vilãs da qualidade na educação, mas agora se mostra notório que é importante se aliar esses meios de comunicação à qualidade da educação.

Falar no processo de ensino-estudo-aprendizagem a partir das lições que devemos tirar com a situação imposta pela Covid 19 passou a ser uma necessidade cada vez mais urgente. E essa lição está relacionada ao uso das TIC como parte do planejamento, execução e do currículo. O ensino pós-pandemia estará marcado pelo legado tecnológico que o “futuro” nos trouxe. As questões que nos chegam com essa reflexão são: Os cursos de formação estarão mais bem preparadas para capacitar os futuros professores nessa nova era digital? Os aparatos tecnológicos deverão ser socializados aos mais vulneráveis para se diminuir as desigualdades que a “emergência sanitária” ousou escancarar? Contudo, podemos afirmar, que diante do desafio ao qual o mundo foi submetido, sobressaíram-se os sentimentos de humanidade, amor e fraternidade entre os componentes da estrutura escolar que, com muito esforço e dedicação, pais, professores e estudantes superaram as dificuldades e passaram por cima das desigualdades.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

CAETANO, M. A. G. Em tempos de ensino remoto: praticando Matemática no Google Forms a partir de um boletim epidemiológico sobre o Coronavírus- Covid-19. **REMAT: Revista Eletrônica da Matemática**, Bento Gonçalves, RS, v. 7, n. 2, p. e2004, 2021. DOI: 10.35819/remat2021v7i2id4856. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT/article/view/4856>. Acesso: 20 nov. 2021.

COSTA, Alessandra de Sá Mello da; et al. Impactos da COVID-19 nas organizações. **Revista de Administração de Empresas** [online]. 2020, v. 60, n. 6, pp. 385- 387. Disponível em: Epub 11 Jan 2021. ISSN 2178-938X. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020200602>. Acesso: 19 dez. 2021.

COSTA, M. V.; MAIA, A. A.; COSTA, H. S. Blended learning during the COVID-19 health emergency (2020-2021): case study in the East Zone of Manaus - Brazil and Nampula-Mozambique: Ensino híbrido durante a emergência sanitária COVID-19 (2020-2021): estudo de casos na Zona Leste de Manaus - Brasil e Nampula-Moçambique. **Concilium**, [S. l.], v. 23, n. 12, p. 222 - 238, 2023. DOI: 10.53660/CLM-1505-23H42. Disponível em: <https://clium.org/index.php/edicoes/article/view/1505>. Acesso em: 25 maio. 2024.

DIAS, Érika & PINTO, Fátima Cunha Ferreira. A educação e a COVID-19. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação** [online]. 2020, v. 28, n. 108, pp. 545-554. Disponível em: . Epub 06 Jul 2020. ISSN 1809-4465. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002801080001>. Acessado: 19 de dez 2021.

FERREIRA, D. H. L.; SUGAHARA, C.R.; BRANCHI, B. A. O impacto da Covid-19 no ensino superior: desenvolvimento de atividades remotas em matemática e em estatística. **R. Technol. Soc.**, Curitiba, v. 16, n. 43, p. 138-146, ed. esp. 2020. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/12209>. Acesso em: 21 nov. 2021.

HERRERA, V. A. S.; SILVA, S. da .; SANTOS, C. E. R. Dos .; OLIVEIRA, L. P. de. Desafios docentes durante la Emergência sanitária de COVID-19: herramientas y estrategias. **Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, Manaus, Brasil, v. 6, p. e156420, 2020. DOI: 10.31417/educitec.v6.1564. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1564>. Acesso em: 27 nov. 2021.

LUCENA, J. P. O.; DOS SANTOS, H. N. L. A relação entre desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio e o perfil socioeconômico: um estudo com os microdados de 2016. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1–23, 2020. DOI: 10.7769/gesec.v11i2.994. Disponível em:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

<https://www.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/994>. Acesso em: 16 nov. 2021.

MARTINS, N., MORAES, D. A., & SANTOS, A. R. Concepção docente: Prática pedagógica em questão. In: **III Jornada de Didática: Desafios para a Docência e II Seminário de Pesquisa do CEMAD**. Anais. 2014. p. 190 –204. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/jornadadidatica/pages/arquivos/III%20Jornada%20de%20Didatica%20-%20Desafios%20para%20a%20Docencia%20e%20II%20Seminario%20de%20Pesquisa%20do%20CEMAD/CONCEPCAO%20DOCENTE%20A%20PRATICA%20PEDAGOGICA%20EM%20QUESTAO.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

MATTEI, LAURO; HEINEN, VICENTE LOEBLEIN. Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. **Brazilian Journal of Political Economy** [online]. 2020, v. 40, n. 4, pp. 647-668. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0101-31572020-3200>>. Epub 16 Out 2020. ISSN 1809-4538. <https://doi.org/10.1590/0101-31572020-3200>. Acesso: 26 março 2022

MENDES, L. O. R. M.; ALESSANDRO DA LUZ, J.; LUCIA PEREIRA, A. Matemática e Ensino Remoto: percepções de estudantes do Ensino Médio. **Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología**, [S. l.], n. 28, p. e46, 2021. DOI: 10.24215/18509959.28.e46. Disponível em: <https://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/TEyET/article/view/1528>. Acesso em: 26 mar. 2022.

MODELSKI, .; AZEREDO, .; GIRAFFA, . Formação docente, práticas pedagógicas e tecnologias digitais: reflexões ainda necessárias. **Revista eletrônica pesquiseduca**, [S. l.], v. 10, n. 20, p. 116–133, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/678>. Acesso em: 27 nov. 2021.

MORAES, E. M. de; COSTA, W. C. L. da; PASSOS, V. M. de A. Ensino remoto: percepções de professores que ensinam matemática. **Revista Prática Docente**, [S. l.], v.6, n.2, p.e029, 2021. DOI: 10.23926/RPD. 2021. v6. n2.e029.id1109. Disponível em: <http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd/article/view/1109>. Acesso em: 21 nov. 2021.

Organização Mundial de Saúde – OMS. Considerações para medidas de saúde pública relacionadas a escolas no contexto da COVID-19. **Anexo às Considerações para o ajuste de medidas sociais e de saúde pública no contexto da COVID-19**, 14 de setembro de 2020, (disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52682>). Acesso em: 20 nov. 2021

PEREIRA, A. C. C.; OLIVEIRA, G. P. O ambiente remoto como ferramenta promotora de práticas laboratoriais no ensino de trigonometria em cursos de licenciatura em

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

matemática. **Revista Prática Docente**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. e027, 2021. DOI: 10.23926/RPD.2021.v6.n2.e027.id1076. Disponível em: <http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd/article/view/1076>. Acesso em: 21 nov. 2021.

PIMENTA, J. S.; BRENHA ABREU DOS SANTOS, P. .; DE BRITO DANTAS, B. R.; CARVALHO SOUZA BESSA, C. Educação em tempos de pandemia: desafios, reflexões, aprendizagens e perspectivas. **Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, Manaus, Brasil, v. 6, p. e141320, 2020. DOI: 10.31417/educitec.v6.1413. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1413>. Acesso em: 21 nov. 2021.

SYCHOCKI DA SILVA, R.; FRANZEN, T. Pandemia, currículo e ensino remoto: um diálogo com professores de matemática da educação popular. **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, Canoas, v. 10, n. 1, 2021. DOI:10.35819/tear.v10.n1.a4990. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/4990>. Acesso em: 20 nov. 2021.

TEIXEIRA, C. de J.; FRAZ, J. N.; FERREIRA, W. C.; MOREIRA, G. E. Percepção de professores que ensinam matemática sobre o ensino remoto emergencial e o processo de ensino-aprendizagem. **Debates em Educação**, [S. l.], v. 13, n. 31, p. 966–991, 2021. DOI: 10.28998/2175-6600.2021v13n31p966-991. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/11784>. Acesso em: 20 nov. 2021.

World Health Organization. (2020). Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: interim guidance, 7 March 2020. **World Health Organization**. (disponível em: [https://a\)pps.who.int/iris/handle/10665/331422](https://a)pps.who.int/iris/handle/10665/331422)). Acesso em: 21 nov. 2021.